

com maior engajamento (classificados com notas 4 e 5) apresentaram uma média de 14,77 certificados por município, enquanto aqueles com baixa participação (notas 1 e 2) registraram apenas 7,66. O caso emblemático de Jati, onde não houve nenhuma participação, evidencia de forma contundente as consequências da desmobilização municipal. Os resultados obtidos reforçam a necessidade de integrar a EAS de maneira estrutural às políticas públicas de saneamento, superando a abordagem pontual que historicamente a relegou a um plano secundário. Conclui-se que o comprometimento efetivo dos gestores municipais representa fator determinante para o êxito das ações educativas, demandando, para tanto, a criação de mecanismos institucionais capazes de estimular e manter sua participação ativa e contínua.

Palavras-chave: Educação Ambiental, Gestão Municipal, Participação Social, Sustentabilidade.

RESÚMEN

La Educación Ambiental y en Salud (EAS) se configura como una estrategia fundamental para garantizar la sostenibilidad de los proyectos de saneamiento, particularmente en regiones semiáridas como Ceará. Frecuentemente, la efectividad y la continuidad de estas iniciativas se ven comprometidas por la limitada comprensión de su relevancia y por la carencia de orientaciones sobre el uso adecuado de los sistemas implementados. En este escenario, la educación ambiental emerge como un elemento indispensable. Entre las atribuciones municipales, se destaca no solo la incorporación de la educación ambiental en las políticas públicas, sino también el fomento de iniciativas que promuevan beneficios concretos para las comunidades locales. A partir del Proyecto Sustentar Rural —una iniciativa de FUNASA en colaboración con la UNIVASF— se llevaron a cabo talleres de educación y salud ambiental en municipios que recibieron sistemas de abastecimiento de agua con recursos provenientes de FUNASA. En este contexto, el presente estudio tiene como objetivo examinar la correlación entre el nivel de participación de los gestores públicos en 17 municipios de Ceará y el número de certificados emitidos, los cuales acreditan la participación en los talleres realizados por el Proyecto Sustentar Rural. El análisis de datos cuantitativos relativos al grado de involucramiento de los gestores y a la cantidad de certificados otorgados reveló que los municipios con mayor compromiso (clasificados con notas 4 y 5) presentaron un promedio de 14,77 certificados por municipio, mientras que aquellos con baja participación (notas 1 y 2) registraron apenas 7,66. El caso emblemático de Jati, donde no se registró ninguna participación, evidencia de manera contundente las consecuencias de la desmovilización municipal. Los resultados obtenidos refuerzan la necesidad de integrar la EAS de manera estructural en las políticas públicas de saneamiento, superando el enfoque puntual que históricamente la ha relegado a un segundo plano. Se concluye que el compromiso efectivo de los gestores municipales representa un factor determinante para el éxito de las acciones educativas, lo cual demanda la creación de mecanismos institucionales capaces de incentivar y mantener su participación activa y continua.

Palabras clave: Educación Ambiental, Gestión Municipal, Participación Social, Sostenibilidad.

ABSTRACT

Environmental and Health Education (EHE) is positioned as a fundamental strategy to ensure the sustainability of sanitation projects, particularly in semi-arid regions such as Ceará. The effectiveness and continuity of these initiatives are often compromised by a limited understanding of their relevance and a lack of guidance on the proper use of the implemented systems. In this context, environmental education emerges as an essential element. Among the responsibilities of municipal governments, not only the incorporation of environmental education into public policies stands out, but also the promotion of initiatives that bring tangible benefits to local communities. Through the Sustentar Rural Project—an initiative by FUNASA in partnership with UNIVASF—environmental and health education workshops were conducted in municipalities that received water supply systems funded by FUNASA. Within this framework, the present study aims to examine the correlation between the level of participation of public managers in 17 municipalities of Ceará and the number of certificates issued, which attest to participation in the workshops conducted by the Sustentar Rural Project. The analysis of quantitative data related to the degree of manager involvement and the number of certificates granted revealed that municipalities with higher engagement (rated 4 and 5) had an average of 14.77 certificates per municipality, whereas those with lower participation (rated 1 and 2) registered only 7.66. The emblematic case of Jati, where there was no participation at all, clearly illustrates the consequences of municipal disengagement. The results reinforce the need to structurally integrate EHE into public sanitation policies, moving beyond the fragmented approach that has historically relegated it to a secondary role. It is concluded that the effective commitment of municipal managers is a determining factor for the success of educational actions, which requires the creation of institutional mechanisms capable of encouraging and sustaining their active and continuous participation.

Keywords: Environmental Education, Municipal Management, Social Participation, Sustainability.

INTRODUÇÃO

A Educação Ambiental e em Saúde (EAS) é estratégica para a sustentabilidade de projetos de saneamento, especialmente em regiões semiáridas como o Ceará. A Funasa (Fundação Nacional de Saúde) fomenta ações nessa área, visando inclusão social, promoção e proteção da saúde, por meio de apoio a gestores e técnicos (FUNASA, 2023).

O Plano Nacional de Saneamento Rural (PNSR, 2019) estabelece a necessidade de um programa nacional de capacitação, sob a coordenação da Funasa, que considere as particularidades das comunidades rurais. Para atender a essa diretriz, foi elaborado o Plano de Trabalho do TED nº 01/2022 – Projeto Sustentar Rural, em parceria com a Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF), com o objetivo de capacitar multiplicadores em 64 municípios cearenses.

O público-alvo da iniciativa inclui técnicos municipais de setores como vigilância

sanitária e secretarias afins, além de agentes comunitários de saúde, agentes de endemias, professores da rede pública e lideranças comunitárias. A capacitação é realizada na sede do dos municípios e abordam temas como sustentabilidade, qualidade da água, boas práticas domiciliares e gestão de sistemas de abastecimento. Uma das metas do projeto é a elaboração de um plano de ação em conjunto com os participantes, com o propósito de que estes repassem os conhecimentos adquiridos para as comunidades rurais que tenham sido beneficiadas por obras de abastecimento de água, atuando assim como multiplicadores.

Em cada cidade, um gestor e dois auxiliares foram designados por meio de portaria emitida pelo município, onde estes tinham função de acompanhar e apoiar a execução das capacitações, juntamente com a equipe da UNIVASF. Durante a etapa de execução das oficinas, a equipe responsável percebeu uma aparente relação entre o nível de engajamento do gestor local e a taxa de participação nas atividades. Municípios com gestores proativos e participativos tendiam a apresentar maior adesão, enquanto naqueles com suporte institucional frágil observou-se uma maior evasão.

Diante dessa percepção, o presente estudo tem como objetivo investigar a relação entre o envolvimento dos gestores municipais responsáveis pela seleção e convocação do público-alvo e o índice de participação nas oficinas. Para tanto, analisa-se a relação entre o nível de engajamento dos gestores (classificado em escala de 0 a 5) e a adesão às capacitações (mensurada pela emissão de certificados) em 17 municípios cearenses. A análise mostra-se relevante para o campo das políticas públicas, pois permite avaliar a efetividade de iniciativas de formação e verificar em que medida o engajamento local influencia os resultados obtidos.

MATERIAIS E MÉTODOS

Este estudo adota uma abordagem quantitativa (GIL, 2008), com ênfase em uma análise descritiva e comparativa entre os grupos de envolvimento. O foco esteve em compreender como diferentes níveis de engajamento dos gestores se relacionaram com a mobilização para as oficinas, reconhecendo, ainda, a influência de fatores contextuais que podem ter interferido nesse processo.

Para fins desta pesquisa, foram estabelecidos critérios de análise que permitiram relacionar o nível de engajamento dos gestores municipais com a participação registrada nas oficinas. Como referência, considerou-se o número de certificados emitidos por município, definido a partir da presença mínima em dois encontros (LAKATOS; MARCONI, 2010, p.

72). Esse indicador serviu como parâmetro de adesão e possibilitou observar em que medida a atuação dos gestores influenciou a participação das equipes locais.

Para avaliar o nível de envolvimento, foi utilizada uma escala de classificação composta por seis níveis (0 a 5), conforme detalhado na Tabela 1.

Tabela 1. Escala de Qualificação

Nota	Classificação	Descrição
0	Nulo	Sem participação ou engajamento identificável.
1	Mínimo	Envolvimento esporádico, sem impacto significativo.
2	Básico	Participação limitada, cumpre apenas o essencial.
3	Intermediário	Envolvimento regular, com contribuições pontuais relevantes.
4	Alto	Participação ativa e consistente, com contribuições acima da média.
5	Excelente	Envolvimento excepcional, com liderança, iniciativa e resultados destacados.

Fonte: Autor (2025).

O valor 0 (zero) corresponde à ausência de engajamento e o valor 5 (cinco) indica envolvimento máximo, caracterizado por liderança, iniciativa e contribuições destacadas, enquanto os demais níveis refletem graduações intermediárias de participação. Essa classificação foi atribuída pela equipe executora do projeto após a finalização das oficinas nos 17 municípios participantes, com base no contato direto com os gestores designados por portaria.

A estrutura da escala seguiu a lógica de instrumentos do tipo Likert (1932), amplamente utilizados nas ciências sociais para avaliar atitudes e percepções. O embasamento teórico adotado baseia-se em Fredricks, Blumenfeld e Paris (2004), que descrevem o engajamento como um construto multidimensional, envolvendo dimensões comportamentais, emocionais e cognitivas. Dessa forma, a escala aqui proposta busca refletir gradativamente essas dimensões, passando de uma condição de não participação até o envolvimento excepcional.

Entre os aspectos considerados para atribuição da nota aos gestores estiveram: apoio na organização (local adequado, divulgação, articulação de alimentação); interação nos grupos de comunicação; comprometimento com os pactos definidos na etapa inicial; qualidade da comunicação dos gestores e técnicos municipais com a equipe do projeto; e presença durante as oficinas.

O Projeto Sustentar Rural contempla 64 municípios, organizados em blocos para fins de execução. Para esta pesquisa, foram consideradas as cidades do Bloco 01, único que havia concluído suas atividades no momento do estudo. A escolha desse bloco justifica-se também pelo fato de todas as oficinas terem sido conduzidas pela mesma equipe, garantindo maior uniformidade na aplicação dos critérios de avaliação e evitando variações decorrentes de múltiplos avaliadores. Os municípios integrantes do Bloco 01 são: Acopiara, Aiuaba, Araripe, Aurora, Baixio, Campos Sales, Caririaçu, Crato, Ipaumirim, Jardim, Jati, Lavras da Mangabeira, Mauriti, Missão Velha, Santana do Cariri, Umari e Várzea Alegre.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Tabela 2 apresenta o desempenho dos municípios no Projeto Sustentar Rural, classificando-os em seis níveis de envolvimento dos gestores (de "Nulo" a "Excelente"). Para cada categoria, são indicados o número de municípios e a média de certificados emitidos nas oficinas de EAS.

Tabela 2. Desempenho por nível de envolvimento

Nível de envolvimento	Municípios	Média de Certificados
Excelente	6	16
Alto	3	12,33
Intermediário	4	10,25
Básico	2	9
Mínimo	1	5
Nulo	1	0

Fonte: Autor (2025).

Os dados revelam forte relação entre engajamento municipal e participação comunitária nas ações educativas. Municípios com alto envolvimento (notas 4-5) apresentaram média de 14,22 certificados, enquanto Santana do Cariri (nota 1) teve apenas 5, devido a problemas logísticos por conta de chuva e dificuldade de transporte até a sede municipal. Jati (nota 0) foi excluído do projeto em razão da ausência total de participantes, mesmo após os preparativos formais realizados. Embora o gestor tenha confirmado previamente a realização da oficina junto à equipe, não houve qualquer ação de comunicação ou convite dirigido ao público que deveria ter sido mobilizado para o encontro. Dos 9 (nove) municípios com notas 4-5, 5 superaram as vagas oferecidas (Caririaçu: 20; Várzea Alegre: 17; Crato e Ipaumirim: 16 cada e Acopiara (14), demonstrando comprometimento ativo das gestões. Nos municípios que apresentaram alta participação, destacaram-se aspectos positivos como a adequada escolha do

público-alvo (em consonância com as orientações da Univasf), a convocação efetiva dos participantes, a liberação dos postos de trabalho para viabilizar a presença dos envolvidos, o reconhecimento dos gestores quanto à relevância da capacitação para o município, a comunicação clara e assertiva com a equipe executora e a articulação para garantir um local apropriado à realização das oficinas.

Municípios nota 5 emitiram 109% mais certificados que os nota 2, e aqueles com alto engajamento (notas 4-5) tiveram 93% mais adesão que os de baixo desempenho (notas 1-2), comprovando o impacto decisivo, porém não exclusivo, da gestão municipal nos resultados.

A falta de engajamento municipal comprometeu o impacto do projeto, evidenciando que a participação ativa das equipes locais é essencial. Entre as causas do baixo envolvimento destacam-se a má designação de pessoal e a sobrecarga de servidores. Somam-se ainda a alta rotatividade de profissionais nos cargos, a ausência de capacitação específica para as funções desempenhadas, a limitada autonomia decisória de alguns gestores diante de estruturas hierárquicas rígidas, além da falta de priorização política do tema no âmbito municipal. Também foram observadas fragilidades na comunicação interna entre secretarias e dificuldades de planejamento diante de agendas conflitantes.

Para a CNM (2025) os municípios têm papel estratégico na implementação de ações como a capacitação de recursos humanos, desenvolvimento de pesquisas e produção de materiais educativos. Neste sentido uma das limitações que poderiam ser levantadas é a limitação financeira, no entanto, o Projeto Sustentar Rural, através do financiamento da Funasa, eliminou barreiras financeiras críticas como: transporte de instrutores capacitados até os municípios, materiais didáticos, alimentação durante oficinas, emissão de certificados e entrega de material didático. Mesmo oferecendo sem ônus todos estes itens, ainda assim, em alguns municípios não foi possível perceber interesse e envolvimento claro e atuante. Este fato revela que a limitação financeira não é a principal causa da inexecução de ações e projetos no âmbito municipal.

Algumas prefeituras possuem uma falsa percepção de autossuficiência, onde interpretam o financiamento total do projeto e oficinas como substituto de sua participação ativa. Outro fator é a assimetria de compromisso, pois enquanto a Funasa arcou com 100% dos custos, parte dos municípios não cumpriram contrapartidas básicas como mobilização dos participantes, divulgação das oficinas ou cessão de espaços adequados.

Segundo o relatório Gallup (2025), 77% dos trabalhadores estão desestimulados e 70% do engajamento da equipe está diretamente ligado ao gerente, destacando a importância de líderes bem preparados e apoiados. Gestores desengajados impactam negativamente a produtividade e podem gerar graves impactos aos resultados. Outro dado relevante é que apenas 44% dos gerentes receberam treinamento, mostrando que a falta de capacitação impacta diretamente no engajamento das equipes.

Para engajar as pessoas e aumentar seu interesse e comprometimento com o trabalho voltado para os objetivos da instituição, uma liderança eficaz é fundamental. São as habilidades técnicas e comportamentais desses líderes, tanto como educadores quanto como mobilizadores de competências específicas dentro de suas equipes e instituições, que terão um papel predominante nos resultados das iniciativas de cooperação (BERGUE ou BRASIL, 2019).

Dessa forma, municípios com ausência de lideranças fortes podem tender a tratar projetos como "eventos isolados", sem apropriação, envolvimento e valorização da parceria que contribuirá para o desenvolvimento do município.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo evidencia que o sucesso da EAS no Ceará está intrinsecamente ligado ao comprometimento dos gestores municipais. Projetos de saneamento devem incorporar a educação ambiental como eixo central, não como atividade acessória. A experiência de municípios como Caririaçu e Várzea Alegre demonstra que, quando há vontade política e real envolvimento dos gestores municipais à frente de cargos de liderança, a EAS se torna catalisadora de transformações socioambientais duradouras.

A discussão destaca a necessidade de mecanismos que assegurem a contrapartida institucional municipal em projetos financiados por entes federais, propondo a integração da EAS às políticas públicas locais de saneamento como estratégia de sustentabilidade.

O trabalho revelou uma relação positiva, pois identificou que níveis mais altos de envolvimento estão associados a maior emissão de certificados, o que reflete mais participação e menor índice de evasão.

Os resultados revelam disparidades significativas, reforçando a tese de que a baixa priorização da EAS pelos governos locais compromete sua eficácia. Assim, a liderança atuante não é apenas um facilitador, mas condição necessária para que a participação social vá além da retórica e se transforme em ação concreta. Projetos que investem no empoderamento de líderes

